

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

PELLISSON, S.; BORUCHOVITCH, E. Estratégias de regulação emocional de futuros professores: uma revisão sistemática da literatura. **Educ. Form.**, Fortaleza, v. 7, p. e7152, 2022. DOI: 10.25053/redufor.v7i1.7152. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/7152>.

Revisado por:

 Maria Gerlaine Belchior Amaral

Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, Ceará, CE, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

AMARAL, M. G. B. Relatório de revisão por pares para: estratégias de regulação emocional de futuros professores: uma revisão sistemática da literatura. **Educ. Form.** 2022, Zenodo. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6819661>.

PARECERES

PARECER 1

Parecerista: Maria Gerlaine Belchior Amaral

Data de retorno da revisão: 14/10/2021

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados).

Boa.

Justifique: O resumo traz os elementos necessários à compreensão do texto completo. Apresenta a temática focalizada, além do objetivo, procedimento metodológico e resultados.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados.

Boa.

Justifique: O texto apresenta coerência entre as partes que o compõem.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido.

Boa.

Justifique: Há coerência entre o que o título sugere e o conteúdo trazido pelo texto.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas.

Boa.

Justifique: O conhecimento acerca da regulação das emoções é fundamental na sociedade contemporânea e ganha relevo em função do contexto pandêmico. O conhecimento produzido neste estudo é pertinente e relevante. As evidências e afirmações podem ser apropriadas por diferentes sujeitos, tanto os que estão na graduação quanto os que já estão inseridos no campo profissional.

Pertinência da argumentação e da coerência textual.

Boa.

Justifique: O texto apresenta argumentação e coerência textual satisfatórias.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação.

Boa.

Justifique: Temática de relevância ímpar. Conteúdo necessário ao debate acadêmico. O desconhecimento da temática ou a sua banalização prejudica os processos de ensinar e aprender, por outro lado, seu conhecimento e aplicação favorecem a otimização da aprendizagem, informações que ora são sustentadas em bases científicas pela neurociência.

Originalidade do artigo para a área de Educação.

Boa.

Justifique: A originalidade do artigo para a área da Educação é satisfatória.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na *Revista Educação & Formação*.

Boa.

Justifique: A temática focalizada no artigo constitui contributo relevante para a formação de professores, e essa é uma questão fulcral para a Revista.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa.

Boa.

Justifique: A escrita do texto está em consonância com a norma culta da língua portuguesa, mas é necessária uma revisão.

Referência pelas Normas da ABNT e da Revista.

Boa.

Justifique: As referências estão em conformidade com a ABNT.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia.

Boa.

Justifique: O texto apresenta correspondência entre autores referenciados e bibliografia.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisto.

Parecer justificado: O artigo submetido para apreciação aborda um conteúdo que tem relevância ímpar para o campo educacional. Temática que muitas vezes é tratada de modo superficial e até desconhecida por muitos educadores. Os elementos trazidos por este texto representam um contributo à formação docente. Entretanto, fazem-se necessários pequenos ajustes, conforme partes destacadas em vermelho no arquivo anexo.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.